

MANUAL DE PROCESSOS E PRÁTICAS

do Laboratório de Inovação, Criatividade
e Empreendedorismo Universitário

(LICEU LABMAKER)

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
MINAS GERAIS – IFMG CAMPUS FORMIGA
Laboratório De Inovação, Criatividade E Empreendedorismo Universitário
(LICEU Labmaker)

**MANUAL DE PROCESSOS E
PRÁTICAS DO LABORATÓRIO DE
INOVAÇÃO, CRIATIVIDADE E
EMPREENDEDORISMO
UNIVERSITÁRIO
(LICEU LABMAKER)**

Formiga, 2002

Este manual é produto do Projeto “Definição de metodologias, programas e processos internos de ambiente de inovação universitário”, desenvolvido no âmbito do Edital 15/2021 - Programa Institucional de Fomento à Bolsas de Pesquisa do IFMG.

Equipe:

Miguel Rivera Peres Junior (Docente - Coordenador)

Breno Valente Fontes Araujo (Docente – Membro)

Luma Cecilia Rocha (Discente – Membro bolsista)

Sumário

INTRODUÇÃO	2
1 PROCESSOS	6
1.1 PROCESSO-CHAVE SENSIBILIZAÇÃO E PROSPECÇÃO	7
1.1.1 Prática-Chave: Sensibilização	7
1.1.2 Prática-Chave: Prospecção	12
1.2 PROCESSO-CHAVE GERENCIAMENTO BÁSICO.....	16
1.2.1 Prática-Chave: Estrutura Organizacional	16
1.2.2 Prática-Chave: Operação dos Ambientes	20
1.2.3 Prática-Chave: Comunicação e Marketing	27
2 REFERÊNCIAS	30
3 APÊNDICES	33

INTRODUÇÃO

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, no Decreto Nº 6.762 de 17 de dezembro de 2019, que instituiu o Programa Nacional de Apoio aos Ambientes Inovadores, define ambientes promotores de inovação como “espaços propícios à inovação e ao empreendedorismo, que constituem ambientes característicos da economia baseada no conhecimento, articulam as empresas, os diferentes níveis de governo, as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação - ICTs, as agências de fomento ou organizações da sociedade civil, e envolvem os ecossistemas de inovação e os mecanismos de geração de empreendimentos.” (BRASIL, 2019). .

A partir desse contexto, o Laboratório de Inovação, Criatividade e Empreendedorismo Universitário (LICEU LabMakaer) foi criado dentro do IFMG Campus Formiga como um espaço de incentivo à inovação e fomento à cultura empreendedora. O ambiente tem como visão, consolidar um ecossistema de inovação em Formiga e região que possa ser utilizado por servidores, docentes, alunos, empresa júnior e comunidade externa, principalmente para indivíduos que atuam no cenário produtivo local e regional.

Dentro do LICEU LabMaker tem-se ambientes de ideação e capacitação (Miniauditório), prototipação (LabMaker) e aceleração de ideias e pré-incubação de empresas (coworking). Assim, é preciso que haja definições dos processos internos ofertados nesses ambientes, que são eles: Programa de Ensino; Programa de Extensão; Programa de Pesquisa e Programa de Pré-Incubação.

Desse modo, o objetivo deste manual é ser um norteador para a aplicação das práticas chave dentro dos ambientes do LICEU LabMaker, sistematizando as ações, detalhando os objetivos e elementos-chave, além de propor processos que devem ser utilizados internamente nos programas citados anteriormente.

Este manual é o resultado do projeto denominado "Definição de metodologias, programas e processos internos de ambiente de inovação universitário" submetido e aprovado no âmbito do edital 15/2021 (Programa Institucional de Fomento à Bolsas de Pesquisa). Dentro de tal projeto, foi possível mapear e explicitar melhores práticas em um processo de gestão de ambiente de inovação, permitindo a operação do LICEU LabMaker de forma consistente e eficiente, otimizando os recursos humanos e materiais nele alocados.

A partir da revisão bibliográfica do projeto, o manual de implantação do Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne) foi escolhido como referência principal para construção dos processos e práticas do LICEU LabMaker (ANPROTEC, 2018). Nesse modelo, são vários os processos que devem ser implantados com quatro níveis crescentes de maturidade, além disso, são definidos eixos norteadores para cada tipo de maturidade do manual de implantação (Quadro 1).

PROCESSOS CHAVE	PRÁTICAS
Sensibilização e Prospecção	Sensibilização
	Prospecção
	Qualificação de Potenciais Empreendedores
Seleção	Recepção de Propostas
	Avaliação
	Contratação
Desenvolvimento do Empreendimento	Planejamento

	Agregação de Valor
	Monitoramento
Graduação e Relacionamento com Graduadas	Graduação
	Relacionamento com Graduadas
Gerenciamento básico	Estrutura Organizacional
	Operação da Incubadora
	Comunicação e Marketing

Quadro 1. Processos chaves e práticas - Modelo Cerne 1
Fonte: ANPROTEC, 2018.

No entanto, para adotar o modelo Cerne, foi preciso fazer algumas adaptações, já que o manual de implementação em questão foi desenvolvido especificamente para incubadoras, o que não é o propósito único do LICEU LabMaker, já que este contém outros ambientes e programas que devem ter seus processos estruturados. Assim, o Quadro 2 representa uma adaptação do conjunto de práticas e processos previstos pelo modelo Cerne e que foi adotado para o LICEU LabMaker.

PROCESSOS CHAVE	PRÁTICAS
Sensibilização e Prospecção	Sensibilização
	Prospecção
	Qualificação de Potenciais Participantes
Seleção	Recepção de Propostas
	Avaliação
	Contratação
Desenvolvimento do Projeto	Planejamento
	Mentoria
	Agregação de Valor
	Monitoramento
Graduação e Relacionamento com Participantes	Conclusão do projeto
	Relacionamento com Participantes
Gerenciamento básico	Estrutura Organizacional
	Operação do Ambiente
	Comunicação e Marketing

Quadro 2. Processos chaves e práticas – Modelo Cerne 1 adaptado para o LICEU LabMaker
Fonte: adaptado de ANPROTEC, 2018.

É possível observar algumas alterações feitas nos processos e práticas do Cerne para que seja possível implantar essas ações no LICEU LabMaker. No primeiro processo chave alterou-se a qualificação de potenciais empreendedores, que se tornou qualificação de participantes. No segundo processo, o desenvolvimento do empreendimento, passou a ser desenvolvimento de projetos, além disso, foi acrescentada a prática de mentoria; No terceiro processo, a prática de graduação foi alterada para conclusão de projeto e a prática de relacionamento com as graduadas foi alterada para relacionamento com os participantes. E, por último, dentro do gerenciamento básico, a prática de operação da incubadora foi alterada para operação do ambiente, já que o LICEU LabMaker dispõe de espaços diversos como o miniauditório, espaço maker e coworking.

Além disso, foi definido o portfólio de serviços para os quatro programas previstos para o LICEU LabMaker (Quadro 3).

Programa de Pesquisa	Programa de Ensino	Programa de Extensão	Programa de Pré-Incubação
1. Execução de proj. de pesquisa 2. Acompanhamento de proj. de pesquisa	1. Execução de proj. de ensino 2. Acompanhamento de proj. de ensino 3. Execução de comp.curriculares 4. Acompanhamento de ações de ensino 5. Capacitação comunidade acadêmica IFMG	1. Execução de proj. e ações de extensão 2. Acompanhamento de proj. de extensão 3. Execução de proj. de inovação 4. Acompanhamento de ações de extensão	1. Acompanhamento de proj. de inovação

Quadro 3. Portfólio de serviços - LICEU LabMaker

Fonte: elaborado pelos autores, 2022.

E, por último, foi estabelecido o organograma funcional do LICEU LabMaker (Figura 1). O organograma proposto procurou viabilizar o alcance dos objetivos do LICEU LabMaker; atender às recomendações básicas da metodologia Cerne; e facilitar o gerenciamento dos ambientes e a execução do portfólio de serviços do LICEU LabMaker.

Figura 1. Organograma funcional LICEU LabMaker

Fonte: elaboração dos autores, 2022.

É importante ressaltar que este é um documento em construção, já que quando ele foi concebido, os ambientes do LICEU LabMaker ainda não estavam em atividade. Dessa forma, pode haver processos que necessitem ser alterados à medida em que as práticas dos ambientes sejam implantadas de fato. Em virtude disso, foram priorizados os processos-chave de sensibilização e prospecção e gerenciamento básico que envolvem as práticas de estrutura organizacional, operação dos ambientes e comunicação e marketing. Desse modo, é possível iniciar a operação dos espaços do LICEU LabMaker de forma mais consistente e ainda facilitar a criação das próximas versões do manual.

Importante salientar que adotou-se, como metodologia para elaboração do plano de ação do LICEU LabMaker, a abordagem de *Objectives and Key Results* (OKRs). Os OKRs permitem definir facilmente o que fazer e como e, posteriormente, acompanhar sua implementação (DOERR, 2018). Esta metodologia consiste na construção de objetivos para cada área que compõe o LICEU LabMaker, alinhados aos objetivos gerais do mesmo. Cada objetivo é desmembrado em resultados chave (os *key results*) a serem alcançados e estes resultados em

ações específicas que permitirão o alcance dos mesmos.

Para que o modelo aqui proposto estivesse realmente alinhado com os objetivos do LICEU LabMaker, várias métricas e indicadores especificados neste manual estão de acordo com a definição de OKRs realizadas para o ciclo de planejamento 01/06/2022 a 31/12/2022 (APÊNDICE A).

Após o ciclo, que se encerra ao final de 2022, os objetivos, resultados chave, metas e ações serão avaliados para delimitar o que foi feito corretamente e incorretamente durante o processo, readequar objetivos, caso seja preciso, e socializar o aprendizado.

Consequentemente, após essa avaliação, os processos, práticas e suas respectivas métricas poderão ser aprimorados.

1 PROCESSOS

1.1 PROCESSO-CHAVE SENSIBILIZAÇÃO E PROSPECÇÃO

1.1.1 Prática-Chave: Sensibilização

Objetivos

Chamar a atenção para a oportunidade de empreender; ampliar a quantidade, qualidade e diversidade das propostas com soluções inovadoras apresentadas aos ambientes do LICEU LabMaker; difundir o empreendedorismo e a inovação na comunidade de Formiga e região; e auxiliar no desenvolvimento regional.

Ação/ Meios

- a. Palestras, minicursos, seminários, oficinas, etc.
- b. Participação em eventos.

Público-alvo

O público-alvo desta prática-chave é formado por alunos e servidores do IFMG campus Formiga;, estudantes de outras instituições de ensino e comunidade local.

Periodicidade

As atividades serão ofertadas em fluxo contínuo a partir de planejamento anual.

Métricas (Indicadores)

1. Relacionadas ao objetivo: sensibilizar a comunidade (extensão)
 - 1.1. Número de escolas visitadas
 - 1.2. Número de instituições prospectadas
 - 1.3. Número de servidores externos ao LICEU LabMaker ofertando ações de extensão
2. Relacionadas ao objetivo: Promover e apoiar ações de extensão:
 - 2.1. Projeto de extensão em andamento
 - 2.2. Oficinas e Palestras de extensão ofertadas
 - 2.3. Número de pessoas impactadas (internas e externas)
 - 2.4. Percentual de pessoas externas impactadas
3. Relacionadas ao objetivo: Sensibilizar a comunidade interna (pesquisa)
 - 3.1. Participação de alunos em ações de sensibilização
 - 3.2. Participação de servidores externos ao LICEU LabMaker em ações de sensibilização
 - 3.3. Manifestação de interesse de alunos em participar de projetos de pesquisa
 - 3.4. Inserção de alunos em projetos de pesquisa (em geral)

Obs.: métricas definidas a partir da definição dos OKRs para o ciclo de planejamento 01/06/ a 31/12/2022

Aprendizado

Ao término das atividades do ano, a equipe gestora do LICEU LabMaker se reunirá para analisar as atividades de “Sensibilização” executadas e compilará os indicadores anuais que

serão registrados na plataforma STARS e que deverão, também, alimentar, quando necessário, os relatórios de registro do Setor de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação do IFMG Campus Formiga. A análise será realizada por meio de planilhas contendo o total de ações previstas e realizadas utilizando a metodologia de OKRs.

Evidências

- a. Lista de presença dos participantes ou *print* do número de visualizações da ação.
- b. Registro fotográfico das ações ou *print* de tela dos eventos online ou link da gravação da ação.
- c. Ata de reunião da avaliação da efetividade da prática.

TAREFA(S) RELACIONADA(S) À PRÁTICA-CHAVE:

SP-SE-01- Realização de ações de sensibilização

Descrição

O diagrama propõe um fluxo de tarefas para executar ações que promovam a difusão do empreendedorismo e da inovação, com o intuito de estimular potenciais empreendedores na criação de projetos no LICEU LabMaker.

Fluxograma

Detalhamento:

Tipo	Ação	Descrição	Formulários / Registros	Local de registro
Tarefa	Identificar público-alvo	Determinar o segmento de indivíduos que será sensibilizado.	-	-
Tarefa (de regra de negócio)	Planejar ação	Planejar quais ações serão realizadas e registrar do STARS	Formulário de planejamento da ação	STARS
Gateway	É necessário registro?	Verificar se a ação necessita registro na SEIPPG	Documento de registro da SEIPPG	E-mail da SEIPPG
Tarefa	Preencher documentos	Preencher os documentos necessários para o registro	-	-
Tarefa	Enviar SEIPPG	Enviar via e-mail todos os documentos	-	-
Tarefa	Receber e-mail	Aguardar o recebimento do e-mail para prosseguir	-	-
Evento	Divulgar	O responsável por comunicação e marketing irá divulgar a ação nas redes sociais e demais meios para atingir o público esperado (verificar o fluxograma GB-CM-01-Divulgação em comunicação e marketing)	-	-
Tarefa	Executar Ação	Executar a ação	-	-
Tarefa	Avaliar Ação	Verificar se a ação deve ser enviada para a SEIPPG	-	-
Gateway	Registro SEIPPG?	Se a ação foi registrada anteriormente na SEIPPG, deve ser registrada. Se não, não é necessário.	-	-
Tarefa	Enviar SEIPPG	Enviar via e-mail todos os documentos	-	-
Tarefa	Receber	Aguardar o recebimento do e-mail para prosseguir	-	-
Evento	Divulgar resultados	O gerenciamento básico irá divulgar os resultados nas redes sociais do LICEU LabMaker (verificar o fluxograma GB-CM-01-Divulgação em comunicação e marketing)	-	-
Tarefa (de regra de negócio)	Registrar evidências	Registrar tudo que está incluso nas metas e informações relevantes da ação de Sensibilização no STARS	Documento de registro de evidências	STARS

1.1.2 Prática-Chave: Prospecção

Objetivos

As ações de prospecção visam estimular a participação de estudantes, servidores do IFMG campus Formiga, empreendedores e demais membros da comunidade externa na criação e submissão de projetos de inovação nos ambientes do LICEU LabMaker. Dessa forma, espera-se ampliar a quantidade e a qualidade das propostas de empreendimentos recebidas.

Ação/Meios

a. Desafios em geral: Eventos anuais de competição de ideias, cuja finalidade é a idealização de propostas pelas comunidades interna e externa ao IFMG *Campus* Formiga para resolução de problemas ou identificação de oportunidades. Os empreendedores deverão desenvolver, aprimorar e submeter uma ideia inovadora a uma banca de avaliadores.

b. Reuniões com grupos de pesquisas e extensão, organizações, atendimento ao empreendedor: Apresentação de oportunidades de desenvolvimento de projetos nos ambientes do LICEU LabMaker para grupos de pesquisa e extensão. Mapeamento dos trabalhos de conclusão dos cursos ofertados pelo IFMG campus Formiga. Identificação das demandas de empresas que atuam na região. Reuniões com empreendedores. Contato direto com empreendedores que já estão inseridos de alguma forma dentro dos ambientes do LICEU LabMaker.

Público-alvo

O público-alvo varia conforme a ação realizada.

a. Desafios em geral: comunidade acadêmica (alunos, docentes e técnicos-administrativos) e comunidade externa (empreendedores potenciais, empresários, alunos e docentes de outras IE, etc.)

b. Reuniões com grupos de pesquisas e extensão, entidades, atendimento ao empreendedor: Alunos, pesquisadores e professores dos cursos técnicos, ensino médio integrado, graduação e pós-graduação de instituições de ensino e pesquisa internos e externos ao IFMG *campus* Formiga, empresários, empreendedores e inventores.

Periodicidade

A periodicidade das ações será anual.

Métricas (Indicadores)

1. Gerais:

1.1. Número de oportunidades prospectadas.

1.2. Número de ações realizadas.

2. Relacionadas ao objetivo: Promover e apoiar ações de Extensão

2.1. Projeto de extensão em andamento

2.2. Oficinas e Palestras de extensão ofertadas

2.3. Número de pessoas impactadas (internas e externas)

2.4. Percentual de pessoas externas impactadas

3. Relacionadas ao objetivo: Apoiar a Extensão Curricularizada nos Cursos do Campus (extensão)

3.1. Projetos de Extensão sugeridos

- 3.2. Número de reuniões realizadas com NDEs e/ou Coordenadores
- 4. Relacionadas ao objetivo: Construir equipe de mentores internos e externos (pré-incubação)
 - 4.1. Prospectar e selecionar mentores internos (IFMG Campus Formiga)
 - 4.2. Prospectar e selecionar mentores externos (por demanda dos projetos)
- 5. Relacionadas ao objetivo: Validar a estrutura da trilha de pré-incubação (pré-incubação)
 - 5.1. Projetos de inovação
 - 5.2. Número de alunos
 - 5.3. Engajamento (presença e entregas)

Aprendizado

Ao término das atividades do ano, a equipe gestora do LICEU LabMaker se reunirá para analisar as atividades de “Prospecção” executadas e compilará os indicadores anuais que serão registrados na plataforma STARS e que deverão, também, alimentar os relatórios de registro do Setor de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação dos ambientes de inovação do IFMG campus Formiga. A análise será realizada por meio de planilhas contendo o total de ações previstas e realizadas utilizando a metodologia de OKRs.

Evidências

- a. Listas de presença dos participantes, fotos que comprovem a realização de cada uma das ações ou link das ações online.
- b. Listas das ideias prospectadas.
- c. Ata de reunião da avaliação da efetividade da prática.

TAREFA(S):

SP-PR-01- Prospecção

Descrição

O diagrama propõe um fluxo de tarefas para executar ações que promovem a busca por empreendimentos e ideias com potencial de alto impacto e alto crescimento, visando a integração desses projetos nos ambientes LICEU LabMaker.

Fluxograma

Detalhamento:

Tipo	Ação	Descrição	Formulários / Registros	Local de registro
Tarefa	Identificar público-alvo	Determinar o segmento de indivíduos que será sensibilizado.	-	-
Tarefa (de regra de negócio)	Planejar ação	Planejar quais ações deverão ser realizadas e registrar em um formulário	Formulário de planejamento da ação	Google planilhas
Tarefa	Informar gerência administrativa	Informar gerência administrativa por e-mail	-	-
Tarefa	Avaliar ação	Verificar o que pode ser feito para melhorar a execução das ações por e-mail	Formulário de avaliação	Google planilhas
Tarefa	Sugerir alterações	Sugerir melhora em pontos estratégicos por e-mail	-	-
Tarefa	Registrar ação	Registrar a ação na plataforma STARS	Documento de registro de ação	STARS
Tarefa	Autorizar ação	Autorizar as ações por e-mail	-	-
Gateway	Necessita divulgação	Se for necessária a divulgação, deve-se entrar em contato com o responsável por comunicação e marketing	-	-
Evento	Divulgação	O responsável por comunicação e marketing irá divulgar a ação (verificar o fluxograma GB-CM-01-Divulgação em comunicação e marketing)	-	-
Tarefa	Executar ação	Executar a ação	-	-
Tarefa	Avaliar ação	Avaliar os resultados da execução da ação	-	-
Tarefa	Informar resultados e evidências	Informar resultados e evidências para a coordenação da equipe gestora, 15 dias após o término da ação	-	-
Tarefa	Registrar resultados e evidências	Registrar tudo que está incluso nas metas e informações relevantes da ação de prospecção no STARS	Documento de registro de evidências	STARS

1.2 PROCESSO-CHAVE GERENCIAMENTO BÁSICO

1.2.1 Prática-Chave: Estrutura Organizacional

Objetivos

Viabilizar o funcionamento efetivo dos ambientes do LICEU LabMaker e a realização de parcerias.

Meios/Ação

- a. Instrumentos jurídicos da Incubadora.
- b. Equipe de gestão.

Público-alvo

Equipe gestora do LICEU LabMaker e Instituições parceiras.

Periodicidade

De acordo com a necessidade de atualização dos documentos.

Métricas (Indicadores)

1. Gerais:
 - 1.1. Número de parceiros regionais, nacionais e internacionais.
 - 1.2. Número de eventos organizados pela incubadora.
2. Relacionadas ao objetivo: Construir a regulamentação do LICEU LabMaker (gerenciamento básico)
 - 2.1. Regimento interno aprovado
 - 2.2. Regulamentos dos ambientes aprovados
3. Objetivo: Capacitar e engajar efetivamente a equipe na gestão do LICEU LabMaker
 - 3.1. Disponibilidade da equipe para suporte
 - 3.2. Porcentagem de participação em reuniões
 - 3.3. Número de pessoas capacitadas em prospecção

Aprendizado

Ao término das atividades do ano, a equipe gestora do LICEU LabMaker se reunirá para analisar as atividades de “Estrutura Organizacional” executadas e compilará os indicadores anuais que serão registrados na plataforma STARS e que deverão, também, alimentar os relatórios de registro do Setor de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação dos ambientes de inovação do IFMG campus Formiga. A análise será realizada por meio de planilhas contendo o total de ações previstas e realizadas utilizando a metodologia de OKRs.

Evidências

- a. Para os instrumentos jurídicos da incubadora:
 - Documentos que comprovem a existência desses ambientes do LICEU LabMaker
 - Regimento Interno.
 - Modelo de Negócios do LICEU LabMaker.
- b. Para a equipe de gestão da incubadora:

- Documentos que comprovem a carga horária e a composição da equipe de gestão.

c. Gerais:

- Ata da reunião de avaliação da efetividade.

TAREFA(S):

GB-EO-01 - Planejamento

Descrição

O diagrama propõe um fluxo de tarefas para executar ações que visam a criação e execução de um planejamento geral dos ambientes do LICEU LabMaker.

Fluxograma

Detalhamento:

Tipo	Ação	Descrição	Formulários / Registros	Local de registro
Tarefa	Convocar reunião de planejamento geral	Convocar os membros da equipe gestora para uma reunião	-	-
Tarefa	Realizar reunião de planejamento	Realizar a reunião, documentar e enviar os registros para o BD.	Ata	BD
Tarefa	Definir OKRs gerais		-	-
Tarefa	Elaborar cronograma de planejamento dos programas		-	-
Tarefa	Realizar reuniões do plano de ação	Realizar a reunião, documentar e enviar os registros para o BD.	Ata, OKRs, cronograma de planejamento	BD
Tarefa	Submeter plano de ação p/ equipe gestora	Enviar o plano de ação completo para a equipe gestora	-	-
Tarefa	Deliberar sob o plano de ação	Decidir quais ações tomar sobre o plano de ação	-	-
Gateway	Aprovado?	Em caso de todos os requisitos atendidos aprovar ação, caso contrário realizar uma nova reunião de planejamento	-	-
Tarefa	Submeter plano ao conselho acadêmico	Enviar o plano de ação para o conselho acadêmico	-	-
Tarefa	Receber resposta do conselho	Aguardar a resposta do conselho	-	-
Gateway	Aprovado?	Se o conselho aprovar, deve-se seguir para a próxima tarefa, caso contrário, uma nova reunião de planejamento deve ser realizada	-	-
Tarefa	Registrar planejamento	Enviar o planejamento para o BD	Planejamento	BD

Tarefa	Iniciar execução do planejamento	Dar início às ações do planejamento	-	-
--------	----------------------------------	-------------------------------------	---	---

1.2.2 Prática-Chave: Operação dos Ambientes

Objetivos

Garantir a disponibilização de uma estrutura física e tecnológica adequada ao desenvolvimento dos empreendimentos; definir critérios para a utilização do espaço físico dos ambientes do LICEU LabMaker; estabelecer um processo sistematizado e documentado de gestão financeira de todos os ambientes, objetivando uma melhoria contínua da saúde financeira desses locais, garantir a existência de serviços operacionais de qualidade, tais como, serviços de limpeza, recepção, manutenção predial e vigilância.

Meios/Ação

- a. Gestão financeira dos ambientes.
- b. Disponibilização de serviços operacionais.
- c. Gestão da infraestrutura física e tecnológica.

Público-alvo

- a. Gestão financeira dos ambientes: Equipe de gestão e parceiros.
- b. Disponibilização de serviços operacionais e gestão da infraestrutura física e tecnológica: Público em geral.

Periodicidade

- a. Gestão financeira dos ambientes: Mensal.
- b. Disponibilização de serviços operacionais: Contínua.
- c. Gestão da infraestrutura física e tecnológica: Contínua.

Métricas (Indicadores)

1. Gerais:
 - 1.1. Total de receita gerada pelos ambientes, tanto econômica quanto financeira.
 - 1.2. Quantidade de recursos captados pelos ambientes em instituições públicas e privadas.

Aprendizado

Ao término das atividades do ano, a equipe gestora do LICEU LabMaker se reunirá para analisar as atividades de “Operação dos Ambientes” executadas e compilará os indicadores anuais que serão registrados na plataforma STARS e que deverão, também, alimentar os relatórios de registro do Setor de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação dos ambientes de inovação do IFMG campus Formiga. A análise será realizada por meio de planilhas contendo o total de ações previstas e realizadas utilizando a metodologia de OKRs.

Evidências

- a. Para gestão financeira:
 - Documentos que demonstrem a gestão financeira (fluxo de caixa e orçamento).
 - Plano de sustentabilidade dos ambientes.
- b. Gerais:

- Planos Anuais Integrados com Indicadores e Metas.
- Ata da reunião de avaliação da efetividade.

TAREFA(S):

GB-OA-02- Cadastro de projetos

Descrição

O diagrama propõe um fluxo de tarefas para que qualquer servidor consiga cadastrar um projeto abrangente em algum ambiente do LICEU LabMaker. Assim, a solicitação do servidor será analisada e em caso de aprovação o ambiente requisitado poderá ser utilizado. Os ambientes disponíveis são: Miniauditório para ideação e capacitação, Lab IFMaker para prototipação e coworking para aceleração de ideias e pré-incubação de empresas.

Fluxograma

Detalhamento:

Tipo	Ação	Descrição	Formulários / Registros	Local de registro
Tarefa	Receber formulário preenchido	Para cadastrar qualquer projeto é necessário o preenchimento deste formulário	Formulário de cadastro de ambiente	Planilha de projetos
Tarefa	Analisar formulário	A equipe de gerenciamento básico irá analisar o formulário	-	-
Gateway	Projeto pertinente?	Caso o projeto se encaixe em alguma das áreas do LICEU LabMaker (Inovação, Criatividade e/ou Empreendedorismo) e não haja nenhum impedimento para realização é pertinente, caso contrário não há pertinência.	-	-
Tarefa	Comunicar servidor	Em caso de impertinência deve-se enviar um e-mail para o servidor justificando o motivo da não aceitação do cadastro, dessa forma, o processo cessará aqui.	-	-
Tarefa	Analisar dados	Em caso de pertinência, a equipe de gerenciamento deve analisar os dados necessários para o cadastro.	-	-
Gateway	Dados ok?	Se os dados estiverem completos pode-se seguir para a ratificação do cadastro, caso contrário, é preciso a complementação.	-	-
Tarefa	Solicitar complementação de dados	Em caso de dados incompletos, solicitar a edição do formulário.	-	-
Tarefa	Complementação recebida	Assim que a complementação for recebida pode-se seguir para a próxima etapa.	Formulário de cadastro de ambiente	Planilha de projetos
Tarefa	Ratificar cadastro	Realizar a validação do projeto.	Formulário de cadastro de ambiente	Planilha de projetos
Tarefa	Comunicar servidor via e-mail	Após a ratificação deve-se comunicar o servidor via e-mail sobre a finalização do cadastro.	-	-

TAREFA(S):

GB-OA-01- Reserva de ambientes

Descrição

O diagrama propõe um fluxo de tarefas para que qualquer servidor consiga reservar um horário no Lab IFMaker para prototipação ou no Miniauditório para ideação e capacitação. Assim, a

solicitação de reserva será analisada e em caso de disponibilidade o ambiente requisitado poderá ser utilizado.

Fluxograma

Detalhamento:

Tipo	Ação	Descrição	Formulários / Registros	Local de registro
Tarefa	Receber formulário preenchido	Para reservar um horário no Miniauditório ou Lab IFMaker é necessário o preenchimento deste formulário.	Formulário de reserva de ambiente	Planilha de reserva
Tarefa	Verificar pertinência	Analisar o formulário.	-	
Gateway	Projeto pertinente?	Verificar se há justificativa para a reserva do ambiente.	-	-
Tarefa	Responder servidor	Em caso de impertinência ou indisponibilidade deve-se enviar um e-mail para o servidor justificando o motivo da não realização da reserva, dessa forma, o processo cessará aqui.	-	-
Tarefa	Verificar disponibilidade de horários	Acessar a agenda do ambiente requisitado e verificar a disponibilidade de horários	Registro de reserva	Agenda do ambiente
Gateway	Há disponibilidade?	Se houver disponibilidade o processo segue adiante, caso contrário deve-se responder ao servidor avisando a indisponibilidade.	-	-
Tarefa	Reservar na agenda	Em caso de disponibilidade deve-se reservar na agenda do ambiente.	Registro de reserva	Agenda do ambiente
Tarefa	Confirmar reserva no e-mail	Para confirmar com o servidor é preciso enviar um email avisando sobre a realização da reserva.	-	-

1.2.3 Prática-Chave: Comunicação e Marketing

Objetivos

Definir como é feita a comunicação e o marketing dos ambientes do LICEU LabMaker, para fortalecer a imagem desses espaços dentro da região de atuação, atraindo novas oportunidades.

Meios/Ação

- a. Material de comunicação impresso e digital.
- b. Estratégia de presença digital da incubadora.

Público-alvo

Comunidade interna e externa do IFMG *campus* Formiga

Periodicidade

- a. Material de comunicação impresso e digital: Contínua.
- b. Estratégia de presença digital da incubadora: Contínua.

Métricas (Indicadores)

1. Relacionadas ao objetivo: Aumentar a visibilidade do LICEU LabMaker (gerenciamento básico)
 - 1.1. Aumentar o n° de seguidores
 - 1.2. Aumentar o engajamento (curtidas + comentários / seguidores) x 100

Aprendizado

Ao término das atividades do ano, a equipe gestora do LICEU LabMaker se reunirá para analisar as atividades de “Comunicação e Marketing executadas e compilará os indicadores anuais que serão registrados na plataforma STARS e que deverão, também, alimentar os relatórios de registro do Setor de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação dos ambientes de inovação do IFMG *campus* Formiga. A análise será realizada por meio de planilhas contendo o total de ações previstas e realizadas utilizando a metodologia de OKRs.

Evidências

- a. Material de comunicação impresso e digital
- b. Estratégia de presença digital
- c. Postagens em mídias sociais.
- d. Ata de reunião contendo a avaliação da prática.

TAREFA(S):

GB-CM-01- Divulgação

Descrição

O diagrama propõe um fluxo de tarefas para divulgar materiais pertinentes nas redes sociais do LICEU LabMaker.

Fluxograma

Detalhamento:

Tipo	Ação	Descrição	Formulários / Registros	Local de registro
Tarefa	Identificar tópico de divulgação	Identificar o que será divulgado.	-	-
Tarefa	Preencher e enviar o formulário	Preencher o formulário com todas as informações pertinentes.	-	
Tarefa	Analisar formulário	Verificar os dados e informações do formulário.	Formulário de divulgação	Planilha de marketing
Gateway	Dados ok?	Verificar se os dados estão inseridos corretamente.	-	-
Tarefa	Solicitar revisão	Em caso de dados incorretos ou incompletos, é preciso enviar um email solicitando a revisão.	-	-
Tarefa	Revisar e reenviar o formulário	O solicitante deve revisar os erros, corrigir e reenviar o formulário.	-	-
Tarefa	Criar 1ª versão	Caso os dados estejam de acordo com os requisitos, será criada a primeira versão.	-	-
Tarefa	Enviar para a validação	Após a criação da primeira versão é preciso enviar o material por e-mail para validação.	-	-
Tarefa	Analisar a versão criada	O solicitante irá analisar a versão criada.	-	-
Gateway	Está válido?	Em caso de validação negativa, o solicitante deve enviar um email pedindo a realização de ajustes. Para validação positiva deve-se enviar um e-mail autorizando a publicação.	-	-
Tarefa	Realizar ajustes	O responsável pela comunicação e marketing deve corrigir o que foi pedido nesta etapa.	-	-
Tarefa	Publicar nas redes sociais do LICEU LabMaker.	O responsável pela comunicação e marketing deve publicar nas redes sociais do LICEU LabMaker o material produzido.	-	-
Gateway	É necessário o envio p/ a assessoria de comunicação do IFMG <i>campus</i> Formiga	Se não for necessário, o processo é finalizado aqui. Em caso de necessidade, é preciso enviar o material por e-mail.	-	-
Tarefa	Enviar por e-mail	Nessa etapa deve-se enviar o material e as informações necessárias para a assessoria.	-	-

2 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS – ANPROTEC. **Manual de implantação**: Cerne. [S.l.]: Anprotec, 2018.

BRASIL. Portaria nº 6.762, de 17 de dezembro de 2019. Institui o Programa Nacional de Apoio aos Ambientes Inovadores – PNI. **Diário Oficial da União**, Seção 1, nº 246, sexta-feira, 20 de dezembro de 2019. Disponível em: <<https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/servlet/INPDFViewer?jornal=515&pagina=115&data=20/12/2019&captchafield=firstAccess>>. Acesso em: 24 jan. 2022.

DOERR, John. **Measure what matters: how Google, Bono, and the Gates Foundation rock the world with OKRs**. New York: Portfolio/Penguin, 2018.

3 APÊNDICES

OKRs do LICEU:

Objetivos

1. Consolidar o LICEU (equipe, marca e infraestrutura)
2. Estabelecer parcerias internas e externas
3. Sensibilizar a comunidade interna e externa
4. Ofertar e acompanhar projetos pelo LICEU"

Gerenciamento Básico

O1: Construir a regulamentação do LICEU

- Regimento interno aprovado
- Regulamentos dos ambientes aprovados

O2: Capacitar e engajar efetivamente a equipe na gestão do LICEU

- Disponibilidade da equipe p/suporte
- % participação reuniões
- N° de pessoas capacitadas em prospecção

O3: Aumentar a visibilidade do LICEU

- Aumentar o n° de seguidores
- Aumentar o engajamento (curtidas + comentários / seguidores) x 100

Programa de Ensino

O1: Incentivar a utilização da infra. do LICEU em atividades de Ensino

- Atividades de educação inovadora realizadas na infra. do LICEU
- Elaboração de componente de Empreendedorismo & Inovação (+extensão?)
- Envolvimento de docentes em atividades no LICEU
- Participação de discentes em atividades no LICEU

O2: Promover metodologias ativas de ensino

- Ofertar curso sobre Metodologias Ativas
- Capacitar docentes em Metodologias Ativas
- Atas de reuniões com NDEs/Colegiados p/ promover metodologias ativas

O3: Ofertar e acompanhar projetos de ensino

- Publicação do Edital de Fluxo Contínuo com demanda induzida para o LICEU
- Projetos de Ensino acompanhados pelo LICEU
- Áreas Acadêmicas com projetos de ensino vinculados ao LICEU

Programa de Extensão

O1: Promover e apoiar ações de Extensão

- Projeto de extensão em andamento
- Oficinas e Palestras de extensão ofertadas
- Número de pessoas impactadas (internas e externas)
- Percentual de pessoas externas impactadas

O2: Apoiar a Extensão Curricularizada nos Cursos do Campus

- Projetos de Extensão sugeridos
- Número de reuniões realizadas com NDEs e/ou Coordenadores

O3: Sensibilizar a comunidade

- Número de escolas visitadas
- Número de instituições prospectadas
- Número de servidores externos ao LICEU ofertando ações de extensão

Programa de Pesquisa

O1: Consolidar o Grupo de Pesquisa LICEU

- Projetos de pesquisa em execução (c/pelo menos 2 pesquisadores do G.P.)
- Trabalhos aceitos ou publicados em eventos
- Trabalhos submetidos, aceitos ou publicados em periódicos

O2: Desenvolver projetos de pesquisa no âmbito do LICEU

- Projetos de pesquisa executados ou em execução
- Participação de atores externos ao LICEU em projetos de pesquisa
- Alunos participantes em projetos de pesquisa do LICEU

O3: Sensibilizar a comunidade interna

- Participação de alunos em ações de sensibilização
- Participação de servidores externos ao LICEU em ações de sensibilização
- Manifestação de interesse de alunos em participar de projetos de pesquisa
- Inserção de alunos em projetos de pesquisa (em geral)

Pré-incubação

O1: Estruturar a trilha de pré-incubação

- Fase 1 da trilha de pré-incubação desenhado
- Fase 2 da trilha de pré-incubação desenhado

O2: Construir equipe de mentores internos e externos

- Prospectar e selecionar mentores internos (IFMG Campus Formiga)
- Prospectar e selecionar mentores externos (por demanda dos projetos)

O3: Validar a estrutura da trilha de pré-incubação

- Projetos de inovação
- Número de alunos
- Engajamento (presença e entregas)

